

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Volumen XCIX N° 206-B
Julio-diciembre 2021
Quito-Ecuador

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Director	Dr. Franklin Barriga Lopéz
Subdirector	Dr. Cesar Alarcón Costta
Secretario	Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
Tesorero	Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C.
Bibliotecaria archivera	Mtra. Jenny Londoño López
Jefa de Publicaciones	Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc.
Relacionador Institucional	Dr. Claudio Creamer Guillén

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Manuel Espinosa Apolo	Universidad Central del Ecuador
Dr. Kléver Bravo Calle	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dra. Libertad Regalado Espinoza	Universidad Laica Eloy Alfaro-Manabí
Dr. Rogelio de la Mora Valencia	Universidad Veracruzana-México
Dra. María Luisa Laviana Cuetos	Consejo Superior Investigaciones Científicas-España
Dr. Jorge Ortiz Sotelo	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú

EDITORA

Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc.	Universidad Internacional del Ecuador
--------------------------------	---------------------------------------

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Katarzyna Dembicz	Universidad de Varsovia-Polonia
Dr. Silvano Benito Moya	Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina
Dra. Elissa Rashkin	Universidad Veracruzana-México
Dr. Stefan Rinke	Instituto de estudios latinoamericanos/ Freie Universität Berlin-Alemania
Dr. Carlos Riojas	Universidad de Guadalajara-México
Dr. Ekkehart Keeding	Humboldt-Universität, Berlín, Alemania
Dra. Cristina Retta Sivolella	Instituto Cervantes, Berlín- Alemania
Dr. Claudio Tapia Figueroa	Universidad Técnica Federico Santa María – Chile
Dra. Emmanuelle Sinardet	Université Paris Ouest - Francia
Dr. Roberto Pineda Camacho	Universidad de los Andes-Colombia

BOLETÍN de la A.N.H.

Vol XCIX
Nº 206-B
Julio-diciembre 2021

© Academia Nacional de Historia del Ecuador
ISSN N° 1390-079X
eISSN N° 2773-7381

Portada

Corrida de “toros de pueblo”, en Pintag, Ecuador, 2018.
Imagen capturada de un video producido por Toros y Toreros

Diseño e impresión

PPL Impresores 2529762
Quito
landzurifredi@gmail.com

diciembre 2021

Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DEL ECUADOR

SEDE QUITO

Av. 6 de Diciembre 21-218 y Roca
2 2556022/ 2 907433 / 2 558277
ahistoriaecuador@hotmail.com
publicacionesanh@hotmail.com

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE SIMÓN BOLÍVAR Y SU VIGENCIA EN AMÉRICA LATINA

–DISCURSO DE INCORPORACIÓN–

Xavier Chiriboga Maya¹

Resumen

La siguiente investigación trata sobre el pensamiento económico de Simón Bolívar rescatando sobre todo sus ideas más avanzadas para la época y que tienen valor hasta la actualidad. Recorre también por sus concepciones económicas básicas; y por sus principales decretos ecológicos, nacionalistas y redistributivos. Por último, analiza la relación entre el bolivarianismo y el socialismo latinoamericano.

*“En calma no se puede hablar de aquel que no vivió jamás en ella:
¡de Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna,
o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño,
y la tiranía descabezada a los pies...!”*

José Martí

*“La prosperidad del país: vendrá cuando los ciudadanos tengan el derecho
de gozar y disponer libremente de sus bienes,
y del fruto de su talento, industria y trabajo”*

Simón Bolívar

¹ Doctorado en psicología clínica. Universidad Central Del Ecuador 1999. Maestría en políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia. Universidad Politécnica Salesiana. 2011.

Señoras y Señores:

La BBC de Londres elogia y elige a Simón Bolívar como el político y militar americano del milenio, por los siguientes méritos:

Con sólo 47 años de edad peleó 472 batallas, siendo derrotado sólo 6 veces. Destaca además el medio de comunicación europeo que el libertador participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones, cabalgó 123 mil kilómetros, más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama unidos. Fue jefe de estado de 5 naciones. Cabalgó con la antorcha de la libertad la distancia lineal de 6.500 kilómetros, que es aproximadamente media vuelta a la tierra. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón, y el doble de Alejandro Magno. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios. Y el ejército que comandó nunca conquistó... sólo liberó...²

Por otro lado, la economía es la ciencia social que se encarga de estudiar los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios que ocurren dentro de la sociedad. Es el alma de las naciones. Como admirador y seguidor del Libertador me interesó conocer cómo Bolívar fundamentaba económicamente a sus naciones; y descubrimos algunas concepciones económicas geniales vigentes aún en la actualidad y que aún la superan.

Además, en la modernidad, la figura del Libertador ha sido tomada por la izquierda latinoamericana como su símbolo más grande; de tal manera, que me interesó también conocer si existía alguna relación real entre el boliviarianismo y el socialismo latinoamericano del siglo XXI tan cantada en los dos últimos siglos. Considerando que la concepción económica del mundo es la base de las ideologías políticas.

El Libertador escribió como individuo, más que todos los próceres de la independencia juntos; y sus ideas de libertad se plasmaron en proclamas, cartas y constituciones. En ellas podemos en-

² Correo del Orinoco, La BBC de Londres lo elogia y elige. Simón Bolívar fue electo como el hombre más importante del siglo XIX. Ver en: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/simon-bolivar-fue-electo-como-hombre-mas-importante-siglo-xix/>. (08-12-2021)

contrar su doctrina política y económica. Bolívar era grande, como lo definió Rodó: grande en la palabra, en el pensamiento y en la acción.³ Y no podía ser menos grande y genial su concepción económica, de la cual, podría escribirse un volumen entero. Por ello, este estudio es sólo una reverente aproximación al pensamiento económico del genio; acomodándonos, al espacio y tiempo de este dossier.

Doctrina económica bolivariana

De sus discursos y cartas se desprende que su ideal económico general era lo que hoy denominaríamos una economía mixta: *un utilitarismo liberal basado en fuertes principios nacionalistas sobre la propiedad de los recursos naturales*. El utilitarismo, es la doctrina filosófica y económica desarrollada por Jeremías Bentham a fines del siglo XVIII dice que *“La mejor acción es aquella que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados”*.

Bentham tuvo una relación directa en las constituciones bolivarianas, al punto de ayudar a elaborarlas personalmente. El filósofo inglés mantuvo relaciones de amistad y correspondencia tanto con Bolívar como con Santander.⁴ La influencia del filósofo inglés se manifiesta cuando el Libertador resume su forma de gobierno, al instalar el Congreso de Angostura: *“el sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”*.⁵ Esta es la divisa de Bentham: la mayor felicidad del mayor número.

Al mismo tiempo que era fuertemente centralista en Colombia, Bolívar, era pionero también de la integración regional y promulgaba la necesidad del comercio mundial, que es una idea liberal avanzada para la época, lo demuestra al convocar al Primer Congreso Anfictiónico en Panamá en 1826, con el propósito de unir toda América: *“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo*

3 José Enrique Rodó, *Bolívar*, establecimiento topográfico Alsina, San José de Costa Rica, 1913, p. 1

4 P. Schwartz y C. Rodríguez, Las relaciones entre Jeremías Bentham y S. Bolívar. En: *Revista Iberoamericana De Investigaciones Utilitaristas Vol. 1 Núm. 3: 500 Quinto Centenario del Descubrimiento de América*, España, pp.45-68. Universidad Complutense. Madrid 1992.

5 Cfr. Simón Bolívar en: Manuel Trujillo, Bolívar, Biblioteca Ayacucho, Venezuela, 1983, p.502

*Mundo en una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo...”*⁶. *“Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público, y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del Istmo...”*⁷.

La economía ambiental

Entre las ideas económicas más avanzadas para su tiempo y vigentes aún, tenemos las referentes a la economía ambiental, la economía ecológica y la sostenibilidad.

En primer término, la economía ambiental se puede definir como un campo de estudio que reconoce el valor del medio ambiente y la actividad económica y toma decisiones basadas en esos valores. La economía ambiental surge del modelo basado en la formulación de Hartwick (1977) primero y de Solow más tarde (1986).⁸

Mientras tanto, el Libertador Simón Bolívar, a inicios del siglo XIX ya habla de una economía ambiental: *“Primero el suelo nativo que nada, él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación”*.⁹

La economía ecológica

Pero Simón Bolívar va más allá de la economía ambiental y con otro criterio extraordinariamente moderno da un valor económico al conocimiento y aún más lo da a la moral; aplicándolos a la producción de riqueza., dice Bolívar en Angostura: *“al proponernos la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria: el trabajo y el saber...”*.¹⁰ *“Moral y luces, son los polos del desarrollo, moral*

6 Augusto Mijares (prólogo), Manuel Pérez Vila (compilación), *Simón Bolívar. Doctrina del Libertador*, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1994, p.61

7 *Ibíd.*, p. 153

8 P. Martínez de Anguita, *Economía ambiental y ordenación del territorio*, de ECOSISTEMAS, 2004. Ver en: <https://core.ac.uk/download/pdf/16362129.pdf>. (11-12-2021).

9 Jorge Meier Hoffman, Bolívar y la economía bolivariana. Ver en: <https://tedejo4.wordpress.com/2007/07/07/tedejo/> (19-09-2020).

10 Discurso pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela en Angostura, 15

y luces son nuestras primeras necesidades".¹¹ Y a Santander: "*Valor, riqueza, ciencia y virtudes, estas son las cuatro potencias del mundo corporal, estas son las reinas del Universo*".¹²

De esta manera, vemos que en economía, como en todo, Bolívar era un genio. Se adelanta un siglo a Frederick Soddy¹³ precursor de la economía ecológica pero la idea recién se desarrolla completamente a fines del siglo XX, cuyo concepto, dice que: "*La Economía Ecológica (EE) es una disciplina científica que integra elementos de la economía, la ecología, la ética y otras ciencias naturales y sociales para proveer una perspectiva integrada y biofísica de las interacciones que se entretienen entre economía y entorno*".¹⁴

El economista K.E. Bulding dio a conocer la economía ecológica como tal en 1966. Luego, el término "desarrollo sostenible" se haría popular para referirse al desarrollo equilibrado entre medio ambiente, sociedad y economía.¹⁵

Principales decretos ecológicos, nacionalistas y redistributivos de Simón Bolívar en su obra libertaria

Bolívar también fue pionero en el campo de la seguridad social. En su concepción económica, la justa distribución de la riqueza y el respeto de los derechos humanos, son la fórmula para mitigar la miseria; por ejemplo, en el Cuzco, el Libertador emite un decreto que proclama los derechos del indio como ciudadano y otro que dispone la distribución de tierras a los indígenas.¹⁶

de febrero de 1819, Co-herencia, Vol. 16, No. 31 julio-diciembre de 2019 p.400. Ver en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7296802.pdf> (08-12-2021).

11 *Ibíd.*

12 Simón Bolívar, *carta al Gral. Santander el 13 de Julio de 1825, Espíritu del Libertador*. Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, Número 21, p. 57.

13 Frederick Soddy nació en Inglaterra el año 1877, donde también murió en 1956. Químico de profesión fue premiado con el premio Nobel en Química por su teorización de la existencia de los isótopos el año 1921. Sus intereses iban más allá de la química o la radioactividad, campos en los que tuvo una importancia destacada, y realizó también importantes aportaciones en el ámbito de la economía. Ver más en: Ecología política, "Frederick Soddy", Ecología política. Ver en: https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2016/04/036_Soddy_2008.pdf (08-12-2021)

14 Carmenza Castiblanco (2007). La economía ecológica, de Universidad Nacional de Colombia Sitio web: <https://www.redalyc.org/pdf/1694/169419821001.pdf> . p.8 (11-12-2021)

15 *Ibíd.*

16 Ministerio del Poder Popular de Planificación, 1825: *Simón Bolívar decreta los derechos a los in-*

Esta visión de una economía con enfoque ecológico, redistributivo y nacionalista se plasmó en sus principales decretos económicos conservacionistas:

- A fin fomentar el desarrollo económico. Decreta la creación de juntas provisionales de agricultura y comercio. Cúcuta, 21-05-1820.¹⁷
- Normas para restablecer en sus derechos a los Indígenas y para fomentar su progreso económico y su educación. Cúcuta, a 20-05-1820.¹⁸
- Resolución sobre repartición de tierras a la comunidad. Cuzco, 4-07-1825.¹⁹
- Ordena realizar un Censo Agrícola de Bolivia. Chuquisaca, 17-12-1825.²⁰
- Medidas de conservación del buen uso de las aguas. Chuquisaca, 19-12-1825.²¹
- Medidas de protección y mejor aprovechamiento de la riqueza forestal de la nación. Guayaquil, 31-07-1829.²²
- Resolución sobre la Exportación de ganado. Coro, 20-12-1826.²³
- Resolución de Contribución del Estado de proporcionar por todos los medios posibles aumentos de las vicuñas. Cuzco, 5-07-1825.²⁴
- Creación de una Dirección De Minería en cada departamento. Lima, 1-02- 1825.²⁵

dígenas. Ver en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1236%3A1825-simon-bolivar-decreta-los-derechos-a-los-indigenas&catid=154%3Aefemerides&Itemid=7 (08-12-2021)

17 Isaias Tobasura, "El legado ecológico de 'el libertador'", *Luna Azul*, no.32, Manizales, enero-junio, 2011. Ver en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742011000100013 (12-09-2020)

18 *Ibíd.*

19 *Ibíd.*

20 *Ibíd.*

21 *Ibíd.*

22 *Ibíd.*

23 *Ibíd.*

24 VICAM, Conservación de vicuñas. Ver en: <http://www.vicam.org.ar/conservacion.htm> (13-09-2020)

25 Emad Aboasi El Nimer, "Bolívar: minería y petróleo", *Anuario Grhial*, Universidad de los Andes, Mérida, 2016, p. 113. Ver en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/43127/articulo5.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (12-09-2020).

- Resolución para que las Minas Abandonadas pasen a manos del gobierno. Pucará, 2 -08-1825.²⁶
- Para fomentar el laboreo de minas se exceptúa a los mineros del servicio militar. Bogotá, 24-12-1828.²⁷
- Declaración de que las Minas De Cualquier clase pertenecen a la república. Quito, 24- 10-1829.²⁸

Algunos conceptos económicos bolivarianos básicos

Simón Bolívar asignaba especial importancia a la economía para la existencia de un Estado, en ese sentido, comentaba sobre la Hacienda Pública: *“Para aumentar las rentas e igualarlas a los consumos públicos es necesaria una buena administración en el ramo de la hacienda”*.²⁹ A Santander le dice: *“Acuérdese usted que una de las principales causas que motivaron la Revolución francesa fue el mal estado de su hacienda”*. *“La hacienda es la “fuente del bien y del mal, la madre del crédito público”*.³⁰

Atribuye a la mala administración económica, como una de las causas de la caída de la primera república de Venezuela; al respecto, en el Manifiesto de Cartagena, dice: *“La disposición de las rentas públicas en gastos desconsiderados y frívolos, sobre todo, en los sueldos de innumerables funcionarios, secretarios, jueces, diputados federales y provinciales, han quebrado la República por lo que el gobierno ha tenido que emitir billetes sin fondos, billetes de inflación”*.³¹

Bolívar era América., promovió siempre la industria nacional cuyo florecimiento era contenido por las importaciones imperiales. Su posición nacionalista involucra lo político, económico y cultural. El 23 de enero de 1815, en su discurso de instalación del gobierno de las Provincias Unidas, en Bogotá, denuncia: *“Todo era extranjero en este suelo. Religión, leyes, costumbres, alimentos, vestidos, eran de Europa, y nada debíamos ni aun imitar...”*. *“Se prohíbe la importación de paños de*

26 *Ibíd.*

27 *Ibíd.*

28 *Ibíd.*

29 Riolamadas, El pensamiento económico de Simón Bolívar, 28 de septiembre de 2014. Ver en: <https://riolamadas.blogspot.com/2014/09/el-pensamiento-economico-de-simon.html> (08-12-2021)

30 *Ibíd.*,

31 Cfr. Simón Bolívar en: Jorge Mier Hoffman, op. cit.

*estrella y de segunda, bayetones, bayetas de pellón de cien hilos, fajuelas, ruanas, fulas, bayetas o elegantes encajes o blondas de algodón y lana, frazadas o cobertores de lana, tocuyos o liencillos, sea cual fuere la procedencia de estas mercancías”.*³²

Sí bien es cierto, en su vida privada, es legendario su desprendimiento y su munificencia de gran señor, en el campo público, era sumamente pragmático y cuidadoso sobre la necesidad de que existan recursos adecuados para las arcas del Estado. Define al dinero como *“El aire vital de las sociedades”*.³³ *“Las rentas son el nervio de la república”*.³⁴ *“La vida del Estado no se alimenta sin que el oro corra por sus venas”*.³⁵ *“El Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El primero lo corrompe todo; el segundo está corrompido por sí mismo”*.³⁶

Se preocupaba sobre manera de la deuda externa, de forma profética, en carta a Santander en 1824, predijo que ésta sería nuestra cruz:

Es asombroso lo que usted me dice de los pagamentos que se han hecho en Colombia, y de los que todavía debemos. Aborrezco más las deudas que a los españoles. No se cómo pagaremos los réditos anuales”. *“La deuda nacional, Legisladores, es el depósito de la fe, del honor y de la gratitud de Venezuela. Respetadla como la Arca Santa, que encierra no tanto los derechos de nuestros bienhechores, cuanto la gloria de nuestra fidelidad. Perezcamos primero que quebrantar un empeño que ha salvado la patria y la vida de sus hijos.”*³⁷

Fue severo con la corrupción e instó al pueblo a denunciarla:

Todo aquel que fuese convencido de haber defraudado los caudales de la renta nacional, el robo y manejos ilícitos, será pasado por las armas y embargado sus bienes para deducir los gastos y manejo que originen”. *“Todo ciudadano tiene derecho a velar sobre la Hacienda Pública*

32 Simón Bolívar, Quinta República, República Bolivariana de Venezuela. Ver en: <http://equilibriojuridico.blogspot.com/2008/06/quinta-republica.html>. (18-09-2020).

33 Riolamadas, El pensamiento económico...op. cit.

34 *Ibíd.*

35 *Ibíd.*

36 Augusto Mijares, Manuel Pérez Vila, op. cit., p.61.

37 *Ibíd.*, pp.106-107

Nacional; su conservación es de interés general. Los que defrauden son declarados enemigos capitales, y en este caso la delación de degradar al que la hace, es una prueba de su ardiente celo por el bien público.³⁸

Vigencia del pensamiento de Simón Bolívar en Latinoamérica y el socialismo del siglo XXI

Como hemos podido ver las concepciones del Libertador sobre economía ambiental y economía ecológica y sostenibilidad están siendo recién utilizadas y se encuentran vigentes no solo en América Latina sino también en el mundo. Bolívar no las inicio como economista, simplemente el genio se adelantó.

Ahora, en honor al rigor histórico, ningún análisis del pensamiento del Libertador en la actualidad, queda completo sin tratar la revolución socialista en Venezuela. Nosotros no queremos emitir una opinión política sobre ella, ya que no es el tema de esta investigación; sólo diremos que económicamente encontramos sus detractores, basados en la grave crisis y sus visibles consecuencias; y que también encontramos defensores, basados en la resistencia de dicho sistema por varios lustros, tanto al bloqueo económico norteamericano como a la resistencia política interna.

Al estudiar la economía de Bolívar uno se asombra de la grandeza de su pensamiento, estaba en todo, desde la macroeconomía hasta detalles de la microeconomía. Uno se dice: “ese hombre creaba naciones” y se entiende, con estremecimiento, el real significado y valor de dichas palabras; y se piensa que fácilmente Latinoamérica y el mundo podrían tener una constitución bolivariana. No en vano la misma BBC ha citado la biografía de Simón Bolívar entre “*Las cinco cosas que no deberían faltar en una historia del mundo*”.³⁹ Después de muerto, los ingleses han sido grandes admiradores del Libertador.

38 Cfr. Bolívar en: Pensamiento de Simón Bolívar en lo político. Ver en: http://catedrabolivar.pensamientos.blogspot.com/2013/11/pensamiento-de-simon-bolivar-en-lo_6110.html. (18-09-2020)

39 BBC News, Las cinco cosas que no deberían faltar en una historia del mundo. Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120924_historia_mundo_lp (08-12-2021)

El socialismo del siglo XXI

Así, en 1999 se dio la revolución bolivariana en Venezuela, liderada por, Hugo Chávez Frías, que en su obra titulada *El Libro Azul* afirma que en el inicio de la construcción del Movimiento Bolivariano nació lo que él llamó “*el árbol de las tres raíces*”, el cual se encontraba nutrido de tres fuentes de pensamiento: Bolívar (igualdad, libertad e integración latinoamericana), Ezequiel Zamora (soberanía popular y unidad cívico-militar) y Simón Rodríguez (educación popular).⁴⁰

Bolívar era un hombre del siglo XIX, muy lejos del desarrollo económico neo liberal y del socialismo, las tendencias actuales, de derecha e izquierda respectivamente. Él consideraba la libertad política y económica como el fundamento de toda nación libre y soberana. La propiedad privada constituía uno de los factores esenciales para promover el bienestar material y cultural de los pueblos. Jamás pasó por su mente un intento de socialización de los medios de producción. Sin embargo, Bolívar es ante todo un genio, propiedad arquetípica de América del Sur y, por ello, aunque las teorías económicas que practicaba y profesaba han caducado ya. Sus ideas centrales, sus ideas visionarias y su personalidad siguen en vigencia.

Para ser objetivos, en la actualidad, en Latinoamérica, se ha tomado la figura de Bolívar como símbolo de la izquierda política; con la indiferencia, de los intelectuales de derecha. Desde las posturas más radicales como el ideario de las FARC⁴¹ hasta el socialismo democrático moderno o Progresismo.⁴²

40 teleSUR - hr - SB. (2021). ¿Quién es Ezequiel Zamora y por qué Venezuela le rinde honor?. 13-12-2021, de Telesur Sitio web: <https://www.telesurtv.net/news/Quien-es-Ezequiel-Zamora-y-por-que-Venezuela-le-rinde-honor-20170131-0026.html>

41 Luis Fernando Trejos Rosero, “La dimensión internacional del conflicto colombiano. El caso de las FARC-EP: Beligerancia y bolivarianismo”, *Revista internacional de cooperación y desarrollo*, Vol. 2, Núm. 2., Julio - Diciembre, 2015, p.247. Ver en: <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/download/2278/1994/5325> (08-12-2021)

42 Resurgió en el imaginario geopolítico del continente el sueño de Bolívar y la integración regional alternativa, que intentaban recuperar un espacio de autonomía frente a las grandes potencias del Norte y del imperialismo. En: Frank Gaudichaud, “Conflictos, sangre y esperanzas. Progresismos y movimientos populares en el torbellino de la lucha de clases latinoamericanas”, *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica*, UNAM Ediciones, 2019, p.40. Ver en: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02320891/document> (08-12-2021)

Dice Marta Harnecker, periodista, escritora, psicóloga, socióloga e intelectual marxista chilena. Asesora del gobierno de Cuba, quien participó activamente en el gobierno de Salvador Allende; que el término “Socialismo del siglo XXI” fue expuesto por Chávez el 30 de enero de 2005:

el término fue acuñado por Hugo Chávez para diferenciarlo de los errores y desviaciones del llamado socialismo real, del siglo XX en la Unión Soviética y los países del Este europeo. La lección principal del proyecto chavista es la necesidad e importancia de combinar el socialismo con la democracia, no una democracia liberal, sino una democracia participativa y directa. Tiene como fin «impulsar el patriotismo hispanoamericano” y «llegar a un nuevo socialismo»”.⁴³

Además, mantiene que la única alternativa real al neoliberalismo latinoamericano es el socialismo: “La destrucción económica y social de medio siglo de recolonización neoliberal en América Latina ha convertido sus economías en sistemas inviables para la tarea que deberían cumplir: satisfacer las necesidades básicas de la población”.⁴⁴

En defensa de Bolívar

Por último, existe más bien un complot, por menoscabar el nombre del Libertador, pues su doctrina de unión es opuesta a grandes intereses económicos sobre Latinoamérica.

Este afán por denigrar el nombre de Bolívar en los libros de historia o en fuentes multitudinarias como Wikipedia o páginas del internet, lo vengo notando desde hace lustros. Por ejemplo en Wikipedia en la “*Entrevista de Guayaquil*” (tema siempre álgido) con San Martín dejan muy mal parado el honor del Libertador, en favor de San Martín y en contra de la verdad histórica.

Lo mismo ocurre con sus onomásticos pareciera que ha propósito se hubiesen apocado. Y no hay que olvidar que Simón Bolívar

⁴³ Álvaro Hamburger, *El Socialismo Del Siglo XXI En América Latina: Características, Desarrollo Y Desafíos*. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, vol. 9, Colombia, 2014, p 131-154.

⁴⁴ *Ibid.*

es el personaje histórico no religioso, con mayor cantidad de monumentos, estatuas y bustos en el mundo entero

Hasta que, en una reciente investigación, encontré este artículo de la revista rusa *Sputnik*: “La conspiración contra Bolívar y la destrucción de la nación venezolana”.⁴⁵ Lo que confirmó mi hipótesis.

En conclusión, en nuestro estudio, hemos encontrado dos relaciones lógicas importantes para la anexión de Simón Bolívar al imaginario del socialismo latinoamericano:

El pensamiento nacionalista del Libertador sobre la *propiedad de los recursos naturales* que coincide con la propiedad estatal de los mismos, predicado por el socialismo.

La necesidad de la *unión política y económica de Latinoamérica*, en un solo Estado o bloque fuerte, que tenga peso frente a las potencias del mundo, tema que también ha sido bandera de la izquierda.

Conclusiones

- La doctrina económica de Simón Bolívar es una economía mixta. Un *utilitarismo liberal basado en fuertes principios nacionalistas sobre la propiedad de los recursos naturales*
- Después de la independencia, legisló para superar las taras e injusticias del colonialismo en favor del americano y la industria nacional.
- Creó leyes e instituciones sobre la propiedad y administración de los recursos naturales. para afianzar su nueva república en el orden económico mundial. Siempre aspirando a ser una gran potencia para comerciar en igualdad de condiciones con las grandes naciones.
- Bolívar, como en todo, era un genio, creó leyes económicas sobre el medio ambiente, el conocimiento y la moral adelantándose por dos siglos al concepto de la economía ecológica que deviene en la sostenibilidad, conceptos recién en boga en nuestro tiempo.

⁴⁵ José Negrón Valera, La conspiración contra Bolívar y la destrucción de la nación venezolana. Ver en: <https://mundo.sputniknews.com/20191018/la-conspiracion-contra-bolivar-y-la-destruccion-de-la-nacion-venezolana-1089022562.html> (08-12-2021).

- La ideología que más ha promocionado a Bolívar en Latinoamérica en los dos últimos siglos ha sido la llamada “izquierda”.
- Sí encontramos analogías entre el bolivarianismo y el socialismo latinoamericano en puntos básicos como: *la propiedad estatal de los recursos naturales, el centralismo gubernamental y, sobre todo, en la necesidad de la Unión Latinoamericana frente al mundo.*
- Toda esta investigación demuestra que el pensamiento económico más adelantado del Libertador, está vigente en Latinoamérica y el mundo más allá de la revolución socialista bolivariana de Venezuela.

Damas y caballeros Bolívar y su pensamiento para lograr el desarrollo en nuestras tierras, es una fuerza arquetípica que está gravada en el inconsciente colectivo. Él es “*El Libertador*”; y aún no somos libres, entonces, citando a Martí diremos: “*Bolívar tiene que hacer en América todavía...*”.

Bibliografía

BBC News, *Las cinco cosas que no deberían faltar en una historia del mundo*. Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120924_historia_mundo_lp (08-12-2021).

BOLÍVAR, Simón, *Manifiesto de Cartagena*. Ver en: <https://www.uv.es/~ivorra/Historia/SXIX/Carthagen.html> (08-12-2021).

-----, *Quinta República*, República Bolivariana de Venezuela. Ver en: <http://equilibriojuridico.blogspot.com/2008/06/quinta-repblica.html>. (18-09-2020).

-----, *Pensamiento político*. Ver en: http://catedrabolivarpensamientos.blogspot.com/2013/11/pensamiento-de-simon-bolivar-en-lo_6110.html. (18-09-2020).

CASTIBLANCO, Carmenza, *La economía ecológica*, Universidad Nacional de Colombia, 2007. Ver en: <https://www.redalyc.org/pdf/1694/169419821001.pdf> (11-12-2021).

CHIRIBOGA, Xavier, *Simón Bolívar escritor y periodista*, Xavier Chiriboga Maya Books, Quito-Ecuador, 2015.

CORREO DEL ORÍNOCO, *La BBC de Londres lo elogia y elige. Simón Bolívar fue electo como el hombre más importante del siglo XIX*. Ver en: <http://www.corrreodelorinoco.gob.ve/simon-bolivar-fue-electo-como-hombre-mas-importante-siglo-xix/>. (08-12-2021)

Discurso pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela en Angostura, 15 de febrero de 1819, *Co-herencia*, Vol. 16, No. 31 julio - diciembre de 2019 p.400. Ver en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7296802.pdf> (08-12-2021)

ECOLOGÍA POLÍTICA, "Frederick Soddy", *Ecología política*. Ver en: https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2016/04/036_Soddy_2008.pdf (08-12-2021).

GAUDICHAUD, Frank, "Conflictos, sangre y esperanzas. Progresismos y movimientos populares en el torbellino de la lucha de clases latinoamericanas", *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica*, UNAM Ediciones, 2019, p.40. Ver en: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02320891/document> (08-12-2021)

HAMBURGER, Álvaro, "El Socialismo Del Siglo XXI En América Latina: Características, Desarrollos Y Desafíos". *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, vol. 9, Colombia, 2014, p 131-154.

MARTÍNEZ DE ANGUITA P, *Economía ambiental y ordenación del territorio*. De: ECOSISTEMAS, Madrid, 2004. Ver en: <https://core.ac.uk/download/pdf/16362129.pdf>. (11-12-2021)

MEIER HOFFMAN, Jorge, *Bolívar y la economía bolivariana*. Ver en: <https://tedejo4.wordpress.com/2007/07/07/tedejo/> (19-09-2020).

MIJARES, Augusto (prólogo); PÉREZ VILA, Manuel (compilación), *Simón Bolívar. Doctrina del Libertador*, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1994

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN, 1825: *Simón Bolívar decreta los derechos a los indígenas*. Ver en: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1236%3A1825-simon-bolivar-decreta-los-derechos-a-los-indigenas&catid=154%3Aefemerides&Itemid=7 (08-12-2021).

- MORALES, Miguel Enrique, "El latino americanismo de Simón Bolívar: unidad, inclusión y exclusión social en la "Carta de Jamaica", *Revista chilena de literatura*, Número 103, Mayo 2021, p.604. Ver en: <https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/64007/67248> (08-12-2021).
- NEGRÓN VALERA, José, *La conspiración contra Bolívar y la destrucción de la nación venezolana*. Ver en: <https://mundo.sputniknews.com/20191018/la-conspiracion-contra-bolivar-y-la-destruccion-de-la-nacion-venezolana-1089022562.html> (08-12-2021).
- RIOLAMADAS, *El pensamiento económico de Simón Bolívar*, 28 de septiembre de 2014. Ver en: <https://riolamadas.blogspot.com/2014/09/el-pensamiento-economico-de-simon.html> (08-12-2021).
- RODÓ, José Enrique, *Bolívar*, establecimiento topográfico Alsina, San José de Costa Rica, 1913.
- SANCHEZ Mariano, "Espíritu del Libertador". *Revista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú*, Número 21, p.57. Lima, 1975.
- SCHWARTZ. P Y RODRÍGUEZ. C, "Las relaciones entre Jeremías Bentham y S. Bolívar". En: *500 Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Vol. 1 Núm. 3, Revista Iberoamericana De Investigaciones Utilitaristas*. Universidad Complutense, Madrid, 2013, p.45-68.
- TELESUR ¿Quién es Ezequiel Zamora y por qué Venezuela le rinde honor?., de *Telesur, Argentina*, 2021. Ver en: <https://www.telesurtv.net/news/Quienes-Ezequiel-Zamora-y-por-que-Venezuela-le-rinde-honor-20170131-0026.html> (13-12-2021).
- TOBASURA, Isaías, "El legado ecológico de 'el libertador'", *Luna Azul*, no.32, Manizales, enero-junio, 2011. Ver en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-24742011000100013 (12-09-2020).
- TREJOS ROSERO, Luis Fernando, "La dimensión internacional del conflicto colombiano. El caso de las FARC-EP: Beligerancia y bolivarianismo", *Revista internacional de cooperación y desarrollo*, Vol. 2, Núm. 2., Julio - Diciembre, 2015. Ver en: <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/article/download/2278/1994/5325> (08-12-2021).

La Academia Nacional de Historia es una institución intelectual y científica, destinada a la investigación de Historia en las diversas ramas del conocimiento humano, por ello está al servicio de los mejores intereses nacionales e internacionales en el área de las Ciencias Sociales. Esta institución es ajena a banderías políticas, filiaciones religiosas, intereses locales o aspiraciones individuales. La Academia Nacional de Historia busca responder a ese carácter científico, laico y democrático, por ello, busca una creciente profesionalización de la entidad, eligiendo como sus miembros a historiadores profesionales, entendiéndose por tales a quienes acrediten estudios de historia y ciencias humanas y sociales o que, poseyendo otra formación profesional, laboren en investigación histórica y hayan realizado aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado.

Forma sugerida de citar este artículo: Chiriboga Maya, Xavier, “El pensamiento económico de Simón Bolívar y su vigencia en América Latina”, *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. XCIX, N°. 206-B, julio - diciembre 2021, Academia Nacional de Historia, Quito, 2021, pp.111-125